

OILADA BOLANI TARBIYALASHNING AHAMIYATI VA SAMARALI YONDASHUVLAR

Ibodullayev Nurali Sheraliyevich
Buxoro davlat pedagogika Instituti
Pedagogik ta'lim kafedrası o'qituvchisi
+998995903100

Annotatsiya. Oilada bola tarbiyasining ahamiyati beqiyos bo'lib, u bolaning shaxsiyati, ijtimoiy moslashuvi va kelajakdagi muvaffaqiyatiga asos yaratadi. Samarali tarbiya usullari orasida mehr-muhabbat, izchillik, hurmat va bolaga individual yondashuv asosiy o'rin tutadi. Ota-onalar bolalarning emotsional va intellektual rivojlanishini qo'llab-quvvatlab, ularga mustaqil fikrlash va ijtimoiy muhitga moslashish imkoniyatini yaratishlari lozim. Shuningdek, tarbiyada ijobiy namuna ko'rsatish muhim ahamiyatga ega bo'lib, bolalar ota-onalarining xatti harakatlarini aks ettirish orqali o'z xulq-atvorlarini shakllantiradilar.

Kalit so'zlar. Bola tarbiyasi, oilaviy tarbiya, shaxsiy rivojlanish, ijtimoiy moslashuv, ota ona mas'uliyati, mehr-muhabbat, hurmat, izchillik, individual yondashuv, ijobiy namuna, emotsional rivojlanish, intellektual rivojlanish, mustaqil fikrlash.

Аннотация. Воспитание детей в семье имеет огромную значимость, так как оно формирует личность ребенка, его социальную адаптацию и будущий успех. Среди эффективных подходов к воспитанию важное место занимают любовь, последовательность, уважение и индивидуальный подход к ребенку. Родители должны поддерживать эмоциональное и интеллектуальное развитие детей, способствовать их самостоятельному мышлению и социальной адаптации. Кроме того, важную роль играет позитивный пример, так как дети формируют свое поведение, отражая поступки родителей. адаптация,

Ключевые слова. Воспитание ребенка, семейное воспитание, личностное развитие, социальная ответственность родителей, любовь, уважение, последовательность, индивидуальный подход, положительный пример, эмоциональное развитие, интеллектуальное развитие, самостоятельное мышление.

Annotation. Parenting in the family plays a crucial role in shaping a child's personality, social adaptation, and future success. Effective parenting approaches include love, consistency, respect, and an individualized approach to the child. Parents should support their children's emotional and intellectual development,

helping them cultivate independent thinking and adapt to social environments. Additionally, positive role modeling is essential, as children tend to shape their behavior by mirroring their parents' actions.

Key words. *Child upbringing, family education, personality development, social adaptation, parental responsibility, love, respect, consistency, individualized approach, positive role model, emotional development, intellectual development, independent thinking.*

Jamiyat ijtimoiy rivojlanishida zamonaviy psixologiyaning o'rni oila tarbiyasi - oilada ota-ona, vasiy yoki katta kishilar tomonidan bolalarni tarbiyalash. Yosh avlodning har tomonlama rivojlanishida muhim o'rin tutadi. Oila tarbiyasida doimiy tarbiyaviy ta'sirchan kuch - oilada ruhiy xotirjamlik, samimiy munosabat, ota-ona obro'sining yuqori bo'lishi, bolalarga talab qo'yishda oila kattalari o'rtasidagi birlikning saqlanishi, bola shaxsini mehnatga tarbiyalashga alohida e'tibor berish, bolani sevish va izzatini joyiga qo'yish, oilada qat'iy rejim va kun tartibini o'rnatish, bolaning yosh va shaxsiy xususiyatlarini hisobga olish, boladagi o'zgarishlarni kuzatib borish, undagi mustaqillikka intilish va tashabbuskorlik sifatlarini qo'llabquvvatlash va hokazo. Oila qanchalik tartibli, uning a'zolari o'rtasidagi munosabat samimiy bo'lsa, Oila tarbiyasi ham shunchalik muvaffaqiyatli bo'ladi. Oila tarbiyasida ota-ona obro'si, ularning kuzatuvchanligi, sezgirligi, hozirjavobligi muhim tarbiyaviy ahamiyatga ega. Oila tarbiyasida tarbiya jarayoni zerikarli, quruq nasihatgo'ylikdan iborat bo'lib qolmasligi lozim. Bola hayotining ko'p qismi oilada o'tadi. Shu boisdan mavjud an'analar, urf odatlar, rasm-rusumlar va marosimlarning ijobiy ta'sirida bola asta-sekin kamol topib boradi. An'ana va marosim Oila tarbiyasining qudratli qurolidir. Oila tarbiyasi ijtimoiy tarbiya bilan uzviy aloqada bo'lsagina, kutilgan natijalarga eri-shish mumkin. Oila tarbiyasida yutuklarga erishish ota-onalarning pedagogik bilimlarga egaligi, Oila tarbiyasi bo'yicha tajribalar alma shishi, ota-onalarni tarbiyaviy ishlarga qizg'in jalb qilishga ham bog'liqdir.

Oilada ota yoki onaning yo'qligi yoki ulardan birining ketib qolishi Oila tarbiyasiga katta zarar yetkazadi. Ularning bolaga beradigan tarbiyaviy ta'sir kuchi yo'qoladi, Oila tarbiyasidagi muvozanat buziladi. Bunday sharoitda bola qalbi qat-tiq jarohatlanadi, u tajang, serjaxl, qo'pol, dag'al bo'lib qoladi, kattalarga ishonmay qo'yadi, o'qishi pasayib ketadi. Oila tarbiyasida otaning obro'si katta ahamiyatga ega. Bolalarni barkamol inson qilib yetishtirishda maktabni oila bilan bog'lamasdan muvaffaqiyatga erishib bo'lmaydi. Shuning uchun Oila tarbiyasida maktab va ota onalar o'rtasidagi ta'limtarbiyaga oid birgalikdagi ishlari katta ahamiyatga ega. Otaonalarning o'qituvchilar bilan bo'lgan uchrashuvlarida aytilgan fikrlar, ayniqsa qimmatlidir. Chunki ular o'z farzandlari to'g'risida ko'proq narsalarni bilib oladilar.

Shuning uchun bola tarbiyasining tub mohiyatini tushungan har bir ota-ona oila bilan maktab o'rtasidagi hamkorlikni mustahkamlashga intiladi. Bola maktabni tamomlagunga qadar otaona maktab bilan yaqin aloqa o'rnatishi, farzandining darslarini o'zlashtirishi, xulq-atvoridan xabardor bo'lib turishi, tarbiya masalalarida o'qituvchi, sinf rahbari bilan maslahatlashib turishi, bolaning darsdan so'ng nima bilan mashg'ulligi haqida o'qituvchi va sinf rahbarini xabardor qilib turishi lozim. Uz navbatida o'qituvchi va sinf rahbari ham bolaning o'qishi, odobi, xulqi, maktabda o'zini tuta bilishi haqidagi ma'lumotlarni ota-onaga yetkazishi, zarurat tug'ilganda paydo bo'lgan muammolarni birgalikda hal qilishi zarur. Farzandi maktabga borgan ota-ona maktab jamoasining a'zosi bo'lib qolishi kerak. O'qituvchi va sinf rahbari ham o'z o'quvchisining oilasi bilan mustahkam hamkorlikni yo'lga qo'yimg'i lozim. Oila tarbiyasida ota-onalarning mahalla faollari, mehnat faxriylari bilan hamkorliklari ham muhim. Oila tarbiyasi farzandlarning har tomonlama kamol topishi uchun qulay sharoitlar yaratilsagina muvaffaqiyatli bo'lishi mumkin.

Oila tarbiyasida har bir oila o'ziga xos xususiyatlarni namoyon qiladi. Shuningdek, Sharq mumtoz adabiyotida ham o'zini o'zi anglash, o'zini o'zi tarbiyalash bilan komillik darajasiga erishish masalasiga jiddiy e'tibor berilgan. Qomusiy olim Abu Ali Ibn Sino: "O'zimni qanchalik izlasam ham, hech topa olmadim", – deb yozadi. O'rta asrlarda yashagan faylasuf, ilohiyotshunos olim Abu Homid G'azzoliy "Kimiyoyi saodat" ("Ruh haqiqati") asarida bir necha boblarni o'zini anglashning inson uchun ahamiyati haqida yozadi: "Hech narsa o'zingga o'zingdan yaqinroq ermas. O'zingni tanimasang, o'zgani nechuk Jamiyat ijtimoiy rivojlanishida zamonaviy psixologiyaning o'rni tanig'aysan?" Olim o'zini tanish, anglash bilan, o'z kamchiliklarini (nafsini) yo'qotish komillik yo'lidagi dastlabki bosqich deb biladi. Sharq va G'arb dunyosi tanigan faylasuf, shoir Jaloliddin Rumiyning ta'kidlashicha, "Zamonamiz olimlari (hamma narsani biladilar) o'zlarini bilmaydilar. Hamma narsadan yaqin bo'lgan borliq, bu – ularning menligi", – deb yozishida chuqur ma'no mavjuddir. G'azal mulking sultoni hazrat Alisher Navoiy "Lison ut-tayr" asarida ramziy ma'nolarda hamma narsa insonning o'zida yashiringanligi, o'zligini izlagan kishi uni topishi mumkinligi ta'kidlanadi. O'zini o'zi anglash muammosi Umar Xayyom, Jaloliddin Rumi, A.G'ijduvoni, A.Yassaviy va boshqalarning asarlaridagi bosh g'oyani tashkil etsa, A.Qahhor, Oybek, E.Vohidov va boshqa zamonaviy adiblarning ijodlarida ham o'zlikni anglash motivlarining ahamiyatiga e'tibor qaratiladi.

Ularning har biri o'z asarlarida insonning o'z mohiyatiga kirib borish jarayonlari mexanizmini o'rganishga katta e'tibor qaratgan. Bu ilmiy ish va asarlardagi tushunchalarni jamlab umumlashtirgan holda biz o'zini o'zi anglash tushunchasini ta'riflash va tavsiflashga harakat qilib ko'ramiz. Ilk bolalik davrida

bola shaxsining rivojlanishi: Bu davrdagi bolalar, asosan, o'z xatti-harakatlarini o'ylab o'tirmaydilar. Bu xatti-harakatlar ularning xohish va hissiyotlari asosida bo'ladi. Bu yoshdagi bolalarning xatti-harakatlari juda o'zgaruvchan bo'ladi. Masalan, bolaning yig'lashi ham, yig'idan to'xtashi ham juda oson. Ilk davrda bolada o'z yaqinlariga – onasi, otasi, buvi-buvalari, tarbiyachisiga nisbatan muhabbat shakllanadi. Ilk bolalik davrida bu muhabbat boshqa shaklga o'tadi. Endi bola o'z yaqinlaridan maqto'v, erkalash olishga harakat qiladi.

Bola doimo o'z ismini himoya qiladi, uni boshqa ism bilan chaqirishlariga norozilik bildiradi. Kattalarning bola bilan qiladigan muomala munosabati uni o'zini alohida shaxs sifatida anglashni boshlashga imkoniyat beradi. Bu jarayon asta-sekinlik bilan amalga oshadi. Kattalarning bola bilan qanday muomala qilishlariga qarab o'z "Men"ini anglay boshlashi vaqtliroq yoki birmuncha kechroq yuzaga kelishi mumkin. 3 yoshli bola o'zini o'z xohish va ehtiyojlarini qondirishi mumkin bo'lgan manba, deb biladi va bu uning "Menga bering", "Ko'taring", "Men ham boraman" kabi talablarida ko'rinadi. Uch yoshli bolalar o'zlarini o'zгалar bilan taqqoslay boshlaydilar, buning natijasida bolalarda o'z-o'zini baholash vujudga keladi. Shu davrdan boshlab bolalarda mustaqil bo'lish ehtiyoji yuzaga keladi va bu ularning "o'zim qilaman" qabilidagi so'zlaridan namoyon bo'ladi. 3 yosh krizisi: 3 yoshga kelib bola o'zini kattalar bilan taqqoslay boshlaydi va kattalar qilishi mumkin bo'lgan (huquqi bo'lgan), shuningdek, ular bajara oladigan harakatlarni qilishni xohlaydi. "Men katta bo'lsam mashina haydayman", "Men sizga katta tort olib kelaman", "Mening yuzta qo'g'irchog'im bo'ladi" kabi xohishlarini o'z tili bilan ifodalaydi va u kelasi zamonda gapirsa ham barcha xohishlarini bugunoq amalga oshirishga harakat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Исаев И. Алхимия эмоций: немного о природе чувств и страстей. –Москва: Беловодье, 2009.
2. Вайнер М.Э. Профилактика, диагностика и коррекция недостатков эмоционального развития дошкольников. Учебно-методическое пособие. – Москва: Педагогическое общество России, 2006.
3. Пазухина И.А. Давай познакомимся! Тренинговое развитие и коррекция эмоционального мира дошкольников 4-6 лет.: Пособие для практических работников детских садов? – СанктПетербург: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2008.